

Научная статья

УДК 81'27

DOI: 10.5281/zenodo.19864700

**ЯЗЫКОВОЙ ПОРТРЕТ ВРЕМЕНИ: «РЕВОЛЮЦИОННАЯ ЭПОХА»
В ОПИСАНИИ А.М. СЕЛИЩЕВА (К 100-ЛЕТИЮ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ
НАД ОДНОЙ ЛЕГЕНДАРНОЙ КНИГОЙ)**

©2026 *О.В. Никитин*

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет просвещения»

ORCID 0000-0003-2815-6691

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья приурочена к 140-летию со дня рождения выдающего русского слависта А.М. Селищева. Она построена как социолингвистический обзор-рефлексия идей ученого, выраженных в его книге «Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926)». Говорится о том, что в ней представлен и проанализирован богатый пласт газетно-публицистической лексики и терминологии, художественная литература и народные образы речи в непосредственных записях А.М. Селищева. Отражена уникальная коммуникативная ситуация в калейдоскопе языковых новаторств. Подчеркивается мастерство ученого в изображении «революционной эпохи», документальность исследовательского текста. В статье проводятся параллели с современным временем и теми новыми тенденциями в изучении реальных фактов языка, которые зафиксированы в СМИ и лексикографической практике последних лет. Особое внимание обращается на «коронавирусную эпоху» как еще один социокультурный «взрыв», приведший к рождению тысяч неологизмов. В статье используются следующие методы исследования: биографический, источниковедческий, текстологический, историко-лингвистический, персонологический, социолингвистический, лексикографический. Делается вывод об актуальности наследия А.М. Селищева в XXI в.

Ключевые слова: А.М. Селищев, язык революционной эпохи, коммуникативная практика, эмотивность, аббревиатура, семантика, словарь, социолингвистика.

Для цитирования: Никитин О.В. Языковой портрет времени: «революционная эпоха» в описании А.М. Селищева (к 100-летию завершения работы над одной легендарной книгой) / О.В. Никитин // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 2. — С. 26–42. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.19864700>.

Введение. В плеяде выдающихся русских ученых первой половины XX столетия члену-корреспонденту АН СССР А.М. Селищеву (1886–1942) принадлежит особое место как новатору исследования «революционного» языка, увидевшему в нем ростки необычных явлений. Это парадоксальное культурное пространство он описал в книге «Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926)» [12], которая стала событием своего времени, во многом предопределившим будущее социолингвистики. Это тем более интересно, что по своему образованию А.М. Селищев был славистом: его интересы в начальном этапе научной биографии лежали преимущественно в изучении языка, этнографии и диалектов балканских стран (Македонии, Болгарии) [2]. Затем, в годы Гражданской войны, он преподавал в Иркутском университете, где активно занимался изучением местных говоров, истории и этноконфессиональной культуры старообрядчества, фактически став основоположником сибирской диалектологии. В 1920 г., после смерти

В.Н. Щепкина, Московский университет предложил уже тогда известному молодому ученому А.М. Селищеву занять вакантную должность заведующего кафедрой славянской филологии. Вскоре, в 1922 г., он переехал в столицу [4]. Вся дальнейшая его деятельность с небольшим перерывом, когда А.М. Селищев находился в ссылке [1], была сосредоточена в московских университетах и учреждениях [7]. Но как можно понять из подзаголовка книги, работу над ней он начал раньше, по крайней мере в 1917 г., и продолжал увлеченно наблюдать «революционный» новояз целые 10 лет.

В год 140-летия А.М. Селищева мы вспомним эту легендарную книгу не только памятник эпохи, запечатлевший язык того смутного времени, но и расскажем о том, какую роль она опосредованно играет в наши дни. Эта переключка идей, образов, имен и событий очевидна.

Актуальность и новизна исследования. Актуальность исследования заключается в необходимости воскрешения отечественной классики и ее изучения в контексте формирования лингвистической традиции XXI в. Новизна состоит в изучении ценного памятника лингвистической мысли с точки зрения авторской рефлексии изложенных в нем идей и их сопоставления с современными достижениями.

Основной задачей статьи является анализ языкового портрета времени и рецепция личности А.М. Селищева как основоположника нового направления в науке сквозь призму социолингвистических идей прошлого и настоящего.

Материал и метод исследования. Материалами исследования являются текст книги А.М. Селищева и современные словари, изучающие социолингвистическую специфику времени. «Язык революционной эпохи...» оценивается нами не только как уникальный научный источник, но и собрание языковых фактов, отражающих коммуникативную ситуацию. Основным методом исследования является социолингвистический, позволяющий рассматривать разные единицы текста с позиции их представленности в речевой и лексикографической практике реальных участников коммуникации.

Основная часть. Первая четверть XX века — время очередных перемен в русской культуре и в ее коммуникативном пространстве. Это эпоха, в которую происходили кардинальные изменения в истории и социальной жизни России, приведшие к трансформации языка. Большое влияние на формирование новой политики оказывали революционные деятели, пролетарские писатели и публицисты, печать, транслировавшие неожиданные инициативы. Их речи, выступления, призывы стали лозунгами времени и получили новое осмысление в книге А.М. Селищева «Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926)» [12]. Она, как зеркало, стала отражением культурного кода эпохи за десять лет после революции. В то же время — и об этом писал автор — язык меняли оратор, рабочий и любой коллектив. Говоря по-современному, происходила словесно-культурная конвергенция. Ученый отмечал, что «в социальной жизни огромное значение принадлежит процессу подражания, взаимного внушения...» — то же происходит «и в языковой деятельности» [12, с. 9].

А.М. Селищев употребил в данном контексте лексему *приноравливает* (ср. далее термин *корректирует*) применительно к тому, как происходило это приспособление к речевой экспрессии окружающей среды, обращая особое внимание на быструю реакцию «зумеров» 1920-х гг.: «В особенности велико значение молодого поколения в усвоении и распространении языковых новшеств своего времени. Энергичность и интенсивность сношений с носителями новшеств, обостренная восприимчивость новых веяний, переживаемых в данное время, способность приспособления органов речи

к производству новых звуков, свойственная юношескому и в особенности детскому возрасту, — всё это обуславливает усвоение новшеств в языковой деятельности» [12, с. 10]. Все наши *агриться, нормис, кринж, токсик* и им подобные не возникли ниоткуда. По «теории поколений» историка У. Штрауса и писателя Н. Хоу, «поколение зумеров — это художники (sic!). Они похожи на своих предшественников, рожденных в 1920–1930-х годах, которые выросли в период Второй мировой войны и адаптировались к серьезным изменениям мира» [16].

Рисунок 1. А.М. Селищев на отдыхе под Москвой в санатории «Узкое».

Фрагмент рисунка художника-графика М.А. Доброва. 1923 г. (РГАЛИ. Ф. 2432. Оп. 1. № 74. Л. 19)

Книга А.М. Селищева необычна и по построению, и по замыслу, и по своей лингвистической откровенности. Никакое другое научное исследование того времени не читается так эмоционально, как эта работа. Идеи ученого находились на перекресте разных лингвистических взглядов и направлений: от сосюровского и бодуэновского до социологических взглядов Питирима Сорокина и Эмиля Дюркгейма. И все же главное в ней заключается не в теоретизировании и попытке сформулировать свои постулаты, а в *живом* наблюдении над языком и обзоре многих интересных явлений «революционной эпохи». Мы лишь тезисно перечислим их, опираясь на главы этой ценной книги: «энергичная языковая деятельность», сильное влияние иноязычной стихии на формирование новой литературно-языковой традиции, присутствие в речи канцеляризмов и архаических элементов, отражение военных действий и партийной борьбы в языковом творчестве народа, эмоциональная насыщенность речи, многочисленные номинативные образования, смешение языка города и деревни и др.

Размышлял А.М. Селищев и о проблемах функционирования русского языка у «национальных меньшинств» — зырян, мордвы, чувашей, немцев, румын.

На страницах книги А.М. Селищев часто использовал стихотворные сюжеты — это своего рода культурная переключка символов времени, с помощью которых можно было объяснить ситуацию в стране, показать отношение обычных людей к происходившим событиям. Так, например, он привел колоритный поэтический памфлет А.И. Безыменского:

Докладчики бывают тоже!
 Эх, ты, губкомовец в пенснах!
 Как будто лезет он из кожи,
 Чтоб «измами» стереть нас в прах.
 Слова, что не взбредут на ум нам,
 Он так и жарит, так и прет...
 (Пока он быть стремится умным,
 Позевки раздерут нам рот)... [12, с. 54].

Этот контраст (будто бы «насмешка» автора, за которую его в начале 1930-х гг. порицали марристы) наблюдается очень часто: «Рабочие хотят как можно проще и глубже понять, что делается сейчас в Англии. Засыпают записками, а наши докладчики “стараятся” во всю. “Политическая атмосфера”, “кунктаторская тактика”, “перспективы” и т.д. Недаром некоторые поговаривают: — Говорит непонятно — значит, большевик» [12, с. 55].

Обычно ученые анализируют историческое прошлое языка: древние рукописи, богослужебную и деловую литературу, художественные тексты — так было во времена А.М. Селищева, когда он только поднимался по тропе науки. Эта традиция существовала в дореволюционной филологической практике. И вдруг такой неожиданный поворот: А.М. Селищев стал «пионером социолингвистики» — о нем заговорили как о летописце эпохи... Он зафиксировал на бумаге *настоящее*, чем вызвал переворот в языковедческом мышлении современников. Известный лингвист-полиглот Е.Д. Поливанов писал в рецензии на «Язык революционной эпохи...»: «Я не ошибусь, если скажу, что книгу Селищева ожидали с нетерпением и возлагали на нее большие надежды именно те, кто считал, что лингвистика должна откликнуться на явления революционной современности, и кто настаивал на необходимости социологического направления в советской лингвистике» [9, с. 135]. Изменения в обществе стали настолько очевидны, что не заинтересоваться ими было невозможно. А.М. Селищев отмечал, что языковая деятельность в то время получила мощный импульс — многочисленные речи произносились не только в учредительном и законодательном собраниях, но и во многих других местах — в скверах и на площадях, на фабриках и заводах: «На собраниях *зачитывают* то или иное предложение, ту или иную резолюцию. Там дают выборным лицам определенный *наказ*. Выборные лица обязаны *отчитываться* перед собранием» [12, с. 199]. Из речевых черт, проникших в заводскую среду, А.М. Селищев отметил присутствие характерных слов и выражений вроде *ибо, тем паче; ясно и определенно; ставить / проделать работу; сугубое внимание; забаррикадировать* и т.д. [12, с. 201–202]. Показательно, что в случае передачи заимствований в речи рабочих обнаруживаются диалектные элементы, связанные с недостаточно правильным усвоением фонетики: *дисциплина, квалисцырбанный, экскурсы, диктатура* и проч. [12, с. 204–205]. Ученый приводил и любопытные наблюдения над словесной практикой: «В комсомольской среде мужская часть молодежи называется “парни”, а женская “девчата” или “девушки” (реже). В ед.ч. получила распространение украинская форма:

“д’ивчина”. — Дивчина видно дельная. Эта дивчина может повести работу среди девчат, может втягивать беспартийных *девушек* в комсомол» [12, с. 206].

Преобразования в политическом строе, экономике, коммуникативных отношениях, науке, искусстве повлияли не только на формирование нового литературного языка, но и проникли в деревню, в словесный быт крестьян. Публицистика 1920-х откликнулась на такие «интервенции» ироническими строфами. А.М. Селищев приводил следующий пример из стихотворения П.В. Незнамова «Деревня в газете» (1924):

Ведь там, о, словесный лес!
О, буераки и кочки!
И «синтез» зачем-то влез
И «вотум» повис на строчке [12, с. 55].

А.М. Селищев посвятил отдельный раздел тому, «как отразились революционные годы в языке деревни» [12, с. 210]. Среди основных особенностей он указал на непонимание крестьянами новых слов и их значений. Иногда процесс адаптации заимствования происходил на ассоциативном уровне — по созвучию со знакомым им словом, например: *оккупация* — откупить, *декоративность* — дикое растение, *инициатива* — к.-н. национальность, *павильон* — старшее лицо, которое повелевает, *пленум* — плен, *продфронт* — против власти, *попустительство* — опустошение и др. [12, с. 211].

Рисунок 2. Обложка книги А.М. Селищева «Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926)» (М., 1928)

Другая черта их речи была связана с тем, что крестьяне, по мнению слависта А.М. Селищева, стали чаще бывать в городе, «внимательно всматриваться в бойкую жизнь его и усваивать манеры, а также речь горожан» [12, с. 212]. Это выразилось в приводимом им шуточном четверостишии:

Закручу ус колесом
Горячими щипчикам[и?],
Да с милою во лесок,
В кружевном лифчике [12, с. 212].

Отношение к новоязу у них неоднозначное, настороженное: «Язык деревенский — красочный, яркий и образный деревенский язык — портится. Поговоришь со стариком, — сердце радуется. Речь искрится, цветет, — настоящая земляная речь. Послушаешь молодого, — удивляешься. — “Постольку-поскольку”, “в общем и целом”, “констатируем”, “явный факт” и прочая ненужная бессмыслица» [12, с. 213].

Афанасий Матвеевич указывал, что революционные деятели придерживались краткости в речи и не останавливались на долгих описаниях предметов или действий, как это было в языке аристократов [12, с. 17]. Он отмечал, что язык стал проще, понятнее, но разве только из-за того, что его должны понимать все? Можем предположить, что многие изменения приносились в речь ораторами, которые старались сделать ее громогласной и эмоциональной. Выступления агитаторов подразумевают экспромтные слова, призывы, и вряд ли кто-либо из них смог бы «разжечь» толпу образными тропами и высоким стилем, хотя и такие элементы, а часто и церковнославянизмы, что парадоксально, присутствовали в революционной риторике. «Вы помните, как ваши комсомольцы возгорелись *гордыней*», «И *зиждется* последний завет Воровского», «И все это — *вотще!*» [12, с. 64–65], — цитировал ученый фрагменты из «Правды» (1925) и «Известий» (1925).

Язык революционной эпохи в некоторых своих художественно-образительных приемах иногда напоминал высокий стиль XVIII–XIX вв. Бесчисленные «говоруны» — политические деятели, писатели, публицисты, общественники того времени — прибегали к архаизмам и славянизмам для создания особой побудительной интонации в речи. Вот и в конце 1910-х — в 1920-е гг., писал А.М. Селищев, подобные явления были нередки. Например: «Либкнехт был арестован, избит, замучен. На *голгофе* пролетарской революции буржуазия *распяла* еще одного мученика–революционера!» [12, с. 126]. А.М. Селищев выделил четыре способа, которыми достигалась большая экспрессивность: 1) превосходная степень [12, с. 127] (*самым решительным образом, тяжелейшие испытания*); 2) словообразование с *архи-* [12, с. 128] (*архиважный, архибуржуазный*); 3) эпитеты величественности и колоссальности [12, с. 129] (*титанический, чудовищный*); 4) сочетания, приобщающие мир [12, с. 130] (*нигде в мире, коснулось всего мира*).

Он писал, что одной из форм эмоциональности в речи ораторов было повторение [12, с. 16] и приводил в пример высказывание Пьера Верньо: «Робеспьер, наконец, обвиняет нас в том, что мы вдруг стали умеренными, фельянами. Мы — умеренные! Я не был им 10 августа, когда ты, Робеспьер, прятался в своем погребу! нет, [и т.д.] Мы — умеренные! В чью пользу проявили мы великую умеренность? [и т.д.]... Мы — умеренные! Пусть нас благодарят за ту умеренность, которую нам вменяют в преступление» [12, с. 16]. С большой вероятностью повторение также придавало речи напористости и, конечно, помогало запомнить смысл всего выступления. Если проводить аналогию с нашим временем, то место «революционной редупликации» заняла ловкая реклама. Именно она стала одним из основных способов фиксации

внимания человека и передачи эмоций. Например, повторение названия фирмы, адреса и т.д. «Кажется, та фурындальная находилась на Ленина 25... Нет, она точно находилась на Ленина 25!», «Моторные масла «Rolf» — защита двигателя с первой секунды... Моторное масло «Rolf» [24].

Русский язык постоянно «атакуют» иностранные слова. Их распространение связано с новыми предметами, явлениями, процессами и пр., которым нужно давать название. Революционная эпоха не стала исключением. А.М. Селищев замечал, что настроение свободы в Российскую империю пришло из Франции, наполняя лексикон непривычными словами и выражениями: *петиция, декрет, экспроприация, национализация, коммуна, комиссар*. Стали использоваться характерные суффиксы: *-isme-* — рус. *-изм-, -исте-* — *-ист-, -исер-* — *-изировать, -isation* — *-изациj(a)* и т.д.; префиксы *anti-* (*анти-*), *contre-* (*контр-*), *ultra-* (*ультра-*), *archi-* (*архи-*) [12, с. 22]. Схожие явления мы наблюдаем и сейчас. Активный всплеск таких словесных «образов» произошел в недавнюю «коронавирусную эпоху». Неравнозначным оказалось распределение таких слов в современном сегменте языка, если мы обратимся к этому времени. Суффикс *-изирова-* нам встретился в словах *куаризировать* [25, ч. 1, с. 348] и *уколизировать* [25, ч. 1, с. 493]. Более продуктивными оказались лексемы с формантами *-ирова-*: *квацинировать, прочипировать, факцинировать* и т.п. Словоформы с префиксами *анти-, архи-, контр-* в полной версии «Словаря русского языка коронавирусной эпохи» [25, ч. 1–2] вообще не зафиксированы. Но он задокументировал колоритные примеры новояза, в которых слышится селищевское эхо: *антиваксер, антикуаркодный, антимаскер, антимикроновка, антиперчаточник, антипри, антителец, антиукольщик* [25, ч. 1, с. 26–41] и мн.др. Мы насчитали 63 слова с приставкой *анти-*. И все они, может быть, за исключением лексемы *антисептик*, являются «революционными», то есть проникли в наш язык совсем недавно. В разделе «Словари» портала «Грамота.ру» *антисептик* указано как регулярное употребление в пяти словарях XXI в.: двух толковых, орфоэпического, орфографического и «Словаря трудностей русского языка» [17]. Значит, оно не является неологизмом. Более того, одна из первых фиксаций лексемы по материалам «Словаря современного русского литературного языка», относится к 1937 г. — с отсылкой к «Словарю иностранных слов» [26, т. 1, с. 190].

Интересно, что похожие явления мы наблюдаем сейчас. В «Словаре актуальной лексики единения и вражды в русском языке начала XXI века» [20] приведены примеры, описывающие коммуникацию «сближения», «договоренностей» или «отдаления» и «неодобрения». Здесь и *амбассадор*, и *лайкнувший*, и *хайповать*, и *шиппинг*... Есть и почти «селищевские» *антибуллинг, антикарантинист, антикафе* («Общественное заведение для приятного времяпрепровождения (игр, общения, мастер-классов, прослушивания музыки и др.), где взимается поминутная плата за проведённое время, а не за блюда и напитки»), *антимоббинг* («Защита человека, который подвергается психологическому и / или физическому насилию в коллективе, проявляющемуся в травле его членами группы с целью вынудить к увольнению, уходу и др»), *античойсер* («Сторонник или участник общественного движения, которое выступает против абортов») и др. [20, с. 48–62]. Вечная проблема «свое» — «чужое» вспыхнула снова «жупелом» из комедии А.Н. Островского, от которого у его героини, купчихи, тряслись руки и ноги. По этому поводу в предисловии к «Словарю актуальной лексики...» В.М. Мокиенко справедливо писал: «Совсем недавно на страницах печати еще пылал спор о том, надо ли принимать в родную речь слово *компьютер*, если есть *вычислительная машина*, а теперь о нем больше никто не вспоминает [20, с. 4].

Вот и А.М. Селищев первым удивил своих читателей таким подробным и порой даже нелицеприятным, но правдивым и почти документальным изложением событий, которые отобразились в словах революционной эпохи. Это обстоятельство стало предметом травли ученого в Научно-исследовательском институте языкознания в 1932 г. Его директор М.Н. Бочачер, разбирая книгу «Язык революционной эпохи...», неистово клеветал на слависта, подставлял факты и не чурался самых резких выражений в его адрес, стремился опорочить честь выдающегося ученого. Можно сказать, что А.М. Селищев находился на эшафоте псевдонауки, дельцы которой записали его во враги Отечества. Директор института так начал свое выступление: «Проф. Селищев в своей книге “Язык революционной эпохи”, наподобие Аверченко, послал “12 ножей в спину революции”. Ленин расхваливал Аверченко, я тоже хвалю эту книгу Селищева. Я считаю, что эта книга талантлива по умению скрывать проводимые в ней враждебные нам идеи» [23, л. 51].

Какие только не сыпались обвинения в адрес А.М. Селищева: «социологизм опаснее открытого индоевропеизма» [23, л. 51]; «барское пренебрежительное отношение к рабочим» [23, л. 53]; «...Селищев повторяет тезис наших врагов, что мы имеем в нашей стране не диктатуру пролетариата, а диктатуру партии, диктатуру отдельных групп...» [23, л. 54]; «великодержавничество Селищева» [23, л. 57]; «Работы Селищева [–] это работы идеологического интервента» [23, л. 59] и т. д.

Приведем еще один фрагмент из выступления М.Н. Бочачера, чтобы показать атмосферу, в которой А.М. Селищеву приходилось работать и отстаивать свое мнение (а ведь он был далеко не рядовым лингвистом, а членом-корреспондентом АН СССР):

«Интересно отметить еще одно обстоятельство. Проф. Селищев для подтверждения языковых новообразований “революционной эпохи” приводит целый ряд примеров, взятых из наших газет “Правда”, “Известия” и т.д., но он подбирает свои доказательства очень умело. Кадетские “Последние Новости” также черпают информацию о советской действительности из советских газет, но при этом делается определенный подбор: собираются материалы определенного типа: тут лопнула домна, там промфинплан не выполнен, там имеется бюрократическое перерождение и т.д. Если читать все эти выдержки, подобранные из наших газет, то получится, что в нашей стране есть, что угодно, но только не социализм, не диктатура пролетариата, а господство бюрократов, сволочи и т. д. То же самое нужно сказать и про Селищева. Он, приводя примеры, подбирает их с таким содержанием, которое дает совершенно превратное представление о нашей действительности» [23, л. 54].

Часто обвинения в адрес А.М. Селищева носили голословный характер: приводимые его оппонентом цитаты вынимались из текста и произвольно истолковывались. Вот чем был, например, недоволен директор НИЯЗ: «Говоря о слове “толстовка”, Селищев “между прочим” пишет: “Теперь чрезвычайно редко можно встретить человека в сюртуке (вероятно, донашивает прежнее, за неимением другого костюма)” (стр. 52)» [23, л. 55]. Однако далее ученый вполне корректно и без намека добавил: «Толстовка — наиболее распространенный вид одежды советского работника» [12, с. 52]. Но это предложение оппонент «на заметил». Читая документы «обсуждения», можно за автором книги употребить в качестве оценки тех событий слово, которое вошло в русский язык в то время: А.М. Селищев, упоминая о книжности некоторых новообразований и продуктивности суффикса *-изм*, приводил в одном ряду и такие лексемы: *большевизм, ленинизм, троцкизм, отзовизм, наплевизм...* [12, с. 52].

аббревиации (*СССР, ВЦИК, ВЧК, НКВД* и т.д.). Подобные явления мы наблюдаем и в молодежном языке: *ИМХО, ДР, АФК* (англ. *away from keyboard*), *МБ* и прочие сокращения [28]. А.М. Селищев справедливо отмечал, что «события и обстоятельства революционного времени обусловили сильное изменение в области назывной, номинативной деятельности языка» [12, с. 156]. Это прежде всего *новообразования*. В книге он приводил длинный список сокращений разных способов: а) буквенные и аббревиатуры по начальным звукам: *ВКП* — *вэкапэ* = Всесоюзная Коммунистическая партия, *ОДН* — *одээн* = Общество «Долой неграмотность»; *ВАПП* — *вап* = Всероссийская ассоциация пролетарских писателей, *ГУС* — Государственный ученый совет, *ЦИТ* — Центральный институт труда [12, с. 158–159]; б) «произношение по начальным слогам слов, входящих в сложный термин», типа *агитпроп, военхозупр* — управление военного хозяйства, *Донбасс* — Донецкий бассейн, *женорг* — [руководитель, -ница] женских организаций, *истмол* — [изучение] истории молодежи [12, с. 159, 160–161]; в) «за начальным слогом или за двумя начальными слогами первого слова следует полная форма второго слова» — *главжелудок, госаппарат, продотряд, дензнак, корчванство* [корреспондентское чванство], *юндвижение* и т.д. [12, с. 162–164]. Ученый отмечал также наличие слов-композигов вроде *социал-демократ, социал-лакей, социал-саботант, социал-премьер*, историю появления которых в живой речи он описал так: «Последние два образования возникли в первое время революции, в 1917–18 г. *Социал-премьер* — это Керенский» [12, с. 169]. Интересно, что в экземпляре нашей книги есть пометки карандашом неизвестного нам читателя с дополнениями. К этом абзацу он приписал: «*Социал-вегетарианец* (специалист, противник расстрелов)». Эти и другие наблюдения А.М. Селищева над калейдоскопом аббревиатур во многом показательны и для нашего времени.

Мы найдем в книге примеры употребления слов, которые употребляли высшие партийные деятели (В.И. Ленин, И.В. Сталин, Н.И. Бухарин, Г.Е. Зиновьев и др.). Именно они явились законодателями словесной моды. Например, В.И. Ленин, писал А.М. Селищев, любил соединять слова в пару через слово «плюс»: «А что такое это давление пролетариата *плюс* крестьянства на верхи общества?» [12, с. 49]. Такие книжные выражения, как *не суть, поскольку, под знаком* (чего-либо) [12, с. 50–52]; *иже с ними, всуе, тем паче, доколе, паки*, — ввели в революционное общество люди, прошедшие духовную школу [12, с. 62–66]; а слова и синтагмы *даешь* («Крестьянин, *даешь* фронту хлеб!»), *в два счета, во что бы то ни стало, довести дело до победного конца, ничего подобного, факт, ясно* [12, с. 91–95] — пришли в русский язык из военной сферы.

Какую интересную тенденцию можно заметить, если мы от книги А.М. Селищева перенесемся в наше время? Молодые приверженцы революционных настроений любили зарубежные слова и считали их использование признаком образованности [12, с. 55]. Сейчас же это просто модно и удобно, но любовь к ним осталась. Например: *юзать программу; да уж, это полный фэйл; да он глупый, имхо*. Такие выражения давно прописались в молодежной среде и не являются там особенными. В итоге постепенно формируется *другой* язык общения. А.М. Селищев отмечал, что некоторые революционеры, рабочие и крестьяне уже тогда возмущались неразумным употреблением иноязычных слов, и при этом ссылался на руководителя государства: «Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно. К чему говорить “дефекты”, когда можно сказать недочеты, или недостатки, или пробелы? Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов без надобности и коверканию русского языка?» [12, с. 56].

В 1920-х гг. в России происходила быстрая смена знаков словесной коммуникации [12, с. 122]. То же наблюдается и сейчас: вначале появился *абьюз*, а потом — *харассмент*. Постоянное развитие новых сфер деятельности и трансформация социокультурных приоритетов приводили к деградации облика языка. Социолингвист А.М. Селищев нашел данному процессу емкое объяснение: «Быстрота этой утраты соответствует широте и интенсивности распространения этих речевых явлений» [12, с. 124]. К сожалению, иногда у языка пропадает лицо... Речь не идет только о неуместном употреблении заимствований или нецензурной лексики, но и о том, что мы перестаем *чувствовать* смысл языка, насыщаем его лишними словами, добавляем для «смысла» совершенно не нужные «красивые» элементы, стремимся вписаться в портрет эпохи, стать более современными. А выходит иначе...

На одном из интернет-ресурсов собрали «10 фраз, которые убивают русский язык и делают вас безграмотными». К ним отнесли: 1) *мы с коллегами по работе вместе обедаем* — плеоназм, лучше так: *мы с коллегами вместе обедаем*; 2) *его отличительные особенности* — тоже избыточность, грамотнее: *его особенности*; 3) *взаимное / совместное сотрудничество* — оба слова лишние, надо проще: *сотрудничество*; 4) *подняться вверх по лестнице*, правильнее: *подняться по лестнице*; 5) *это самый оптимальный вариант* — слово «самый» обозначает превосходную степень и не всегда может сочетаться с прилагательными, корректно: *это оптимальный вариант*; 6) *Вы получите дополнительный бонус* — «бонус» и есть дополнение, следует говорить и писать: *Вы получите бонус*; 7) *лично мне кажется* — «рекордсмен среди не самых очевидных плеоназмов», правильно так: *мне кажется*; 8) *в вашем тексте переизбыток плеоназмов* — приставка *пере-* здесь лишняя, безошибочно: *в вашем тексте избыток плеоназмов*; 9) *ностальгия по прошлому* — и хотя эта фраза встречается в одном стихотворении А. Вознесенского (в поэзии «всё» возможно), налицо тавтология, надо проще: *ностальгия*; 10) *на это уйдет не больше часа времени* — дополнительное пояснение будет лишним, стоит сказать: *на это уйдет не больше часа* [18]. Таких примеров немало. На портале «Грамота.ру» есть специальный раздел «Справочная служба», где специалисты отвечают на вопросы. Можно предположить, если бы она существовала в 1920-х гг., А.М. Селищев был бы главным консультантом по вопросам языка революционного времени.

Следующая закономерность, на которую обратил внимание ученый, касается опрощения языка — это неформальное обращение к людям. В его эпоху политических деятелей называли по отчеству: «Ильич, Калиныч» [12, с. 81]. А.М. Селищев приводил и другие примеры: «Свое личное отношение коммунистические деятели находят возможным так выражать на партийном съезде: “Бухарин один из лучших теоретиков, наш дорогой *Бухарчик*”» [12, с. 81]. В XXI веке данная традиция постепенно исчезает. В кругах юношей и девушек далеко не всегда можно встретить обращение по именам, чаще так: «Здорово, рódник!» или «Привет, подруга», и т.д. Что же еще упрощало язык, по мнению А.М. Селищевой? Это выступление против условности бытовых приличий в основном со стороны молодежи, которая во все времена отвергает правила и желает быть «особенной» [12, с. 68]. «Самобытность» заключалась в более прямых выражениях своих чувств, без стеснения. Ученый говорил, что даже авторитетные политические деятели выражались грубо: «Когда тов. Молотов прислал мне эту статью, ... я ответил грубой и резкой критикой», — говорил И.В. Сталин [12, с. 69]. Молодые люди становились все «смелее» и использовали ненормативную лексику — *идти пешедралом, покедова, перемать твою душу, хер моржовый* [12, с. 74], жаргон преступников — *арапа заливать, вола вертеть, затырить* [12, с. 75]. А.М. Селищев недвусмысленно указывал

на правило, по которому жила страна: «Как говорит партия — так говорят все». Принимаемые решения, особенности речи государственных деятелей — все влияло на язык населения [12, с. 97].

Наше время — тоже своего рода «революционная эпоха» из-за сети Интернет, ворвавшихся в жизнь *геймеров* и нового феномена — искусственного интеллекта. Онлайн-коммуникация стала отдельным жанром «бытового» общения со своими законами, знаками и символами. Скорость цифровой цивилизации предопределила в какой-то мере и манеру словесных взаимоотношений: мы используем неполные фразы, часто обрывки речи. К сожалению, можем забыть поприветствовать того, кому пишем, потому что мысль пришла в голову, и мы хотим поскорее ее передать: «*Ого, так она к нам перешла!.. Кстати, привет*». В современном студенчестве появилась и такая мода «делового» общения, при которой в ответ на письмо преподавателя с заданием староста пишет короткое: «Принято». О том, чтобы поздороваться или поблагодарить, речи уже не идет... Интернет и гаджеты дают возможность сделать все быстро — для этого не нужно много слов. Пишущему человеку нет надобности отсеивать мысли (=думать), подбирать слова, размышлять об особенностях пунктуации, потому что сообщение перестало выполнять ту самую *культурную* ценность, которую оно имело еще несколько десятилетий тому назад, когда писали на бумаге или почтовых открытках. Сейчас все просто: не знаешь модного слова — значит, ты *лузер!* Посмотри в Интернете, будь такой, как все — начинай *флудить!* Кстати, *флуд* — слово, которым в молодежной среде называют обильное, неуместное и часто бессмысленное общение, засоряющее эфир [29].

Рисунок 4. А.М. Селищев. Фото начала 1920-х гг.
(РГАЛИ. Ф. 2231. Оп. 1. Ед. хр. № 179. Л. 11)

А.М. Селищев и позднее, в 1930-х гг., не оставлял мысли продолжить начатое исследование и продолжал сражаться за «революционный язык» — он мечтал подготовить обновленное издание своей книги под названием «Очерки по русскому языку современной эпохи». Подумать только — еще одно десятилетие под бойким пером Мастера!.. Сохранились черновики, многочисленные выписки и вырезки из печати тех лет (см., например: [22]), говорящие о том, насколько серьезным был замысел ученого, как глубоко он проникал в духовную жизнь слова — всё видел и чувствовал, как подлинный летописец. Только небольшую часть этих архивов нам удалось опубликовать — фрагмент рукописи, озаглавленный автором так: «Демократизация языка. Рабочие элементы в языке. Диалектизмы. Украинизмы. Блатной жаргон» [11, с. 300–319]. Но неприятности 1930-х гг. (ссылка, беспокойная жизнь после нее, исключение из Академии наук, поиски работы и постоянные нападки недоброжелателей) не позволили ему довести это дело до публикации. *Живой язык* уже другой — сталинской — эпохи так и остался в архиве не сломленного временем летописца А.М. Селищева.

Безусловно, язык — это живой организм, который впитывает все и зачастую негативное, «революционное». Что же нужно сделать, чтобы сохранить богатства родного языка? И славист А.М. Селищев, и современные филологи от Д.С. Лихачева до В.Г. Костомарова и Л.П. Крысина — все, кто беспокоится о *жизни* языка, говорят одно: все просто и... сложно. Первое: надо *читать* хорошую литературу, с ее образами и образцами красивой речи. Второе: слушать правильную речь и *учиться* этому у нормативных словарей, на публичных лекциях известных ученых и деятелей культуры и в общении с авторитетными интернет-ресурсами. Еще из нашей жизни как-то незаметно ушла такая, казалось бы, обычная вещь: мы редко общаемся с родственниками, особенно с теми, кто живет не в городе и хранит диалекты своей души — мягкость произношения, неподражаемое оканье, говорит статно, медленно или, напротив, по-свойски тараторит, нежно вплетает в речь архаизмы и историзмы и живет в гармонии с божественной природой народного слова.

Изменение языка — бесконечный процесс. Ребенок, еще не умеющий говорить, слышит от матери русские фольклорные напевы и сказки. «Смотри вон... *челядён*ко побежал», — однажды, находясь в экспедиции в Вологодской области, мы с коллегой услышали такой алмаз от молодой мамы (*челядён*ко — «маленький мальчик или девочка, иногда капризный и непослушный ребенок»). Сейчас мы часто можем наблюдать такую картину: едет в метро мама, а рядом сидит малыш. Чтобы он не скучал, она дает ему в руки игрушку — смартфон... Затем ребенок вырастает и в школе начинает изучение литературы... по нейросети! Несчастный Ф.И. Буслаев, сделавший переворот в образовании первой половины XIX века и учивший своих гимназистов *читать*, *разбирать* и *понимать*, а не зубрить древние тексты, будет сброшен с пьедестала. Вместе с ним уйдут эстетика и культура слова. И все же не будем пессимистами — наш язык не прервется. Он, как река, течет, перескакивая через пороги, то замедляясь, то набирая скорость, и впадает в бушующее море новой революционной эпохи. И все же он сохраняет свой остров. Язык передается от поколения к поколению... «Зумеры» селищевского времени теперь нам кажутся такими невинными и очаровательными в своих словах-художествах! А.М. Селищев, герой трагической эры, запечатлел ее главный документ — *живой язык*.

Заключение. В небольшом предисловии к книге А.М. Селищев упомянул о том, что его главной целью было «осветить различные стороны языковых переживаний последних лет» [12, с. 4]. Действительно, автор создал яркий, динамический портрет эпохи средствами ее языковых трансформаций. Он со всей своей филологической

страстностью погрузился в какофонию звуков и слов — в живую речь простого народа и, наверное, ощущал с ним духовную связь. Несмотря на отклонения от нормы литературного языка, эти эксперименты привлекали А.М. Селищева. Он увидел за языком «революционной эпохи» новую эру лингвистики и в этом смысле был летописцем-провидцем. Подобно тому, как И.А. Бодуэн де Куртенэ на заре XX в. говорил о будущем языкознания, называя перспективные направления и в их числе социолингвистику, лексикологию [3, с. 17–18], А.М. Селищев обозначил важную роль изучения коммуникативных процессов в сфере субстандарта. Его пионерские работы в дальнейшем стали стимулом для исследования глобальных процессов в области русского литературного языка (проект С.И. Ожегова и затем М.В. Панова «Русский язык и советское общество» [10]), активных явлений перестроечного времени [5; 6], переосмысления роли разговорного языка [8; 27] и рождения новых слов в условиях социальных потрясений (пандемия коронавируса и ее отражение в речевой практике как лингвокультурный феномен [19]), особенности сокращения слов [13; 14]. Наверное, можно обозначить и другие векторы влияния А.М. Селищева на формирование более современного облика лингвистической науки. Но одно безусловно: его памятник «революционной эпохе» не остался незамеченным, несмотря на все дискуссии и запреты, он превратился в фундамент для строительства свежих языковедческих идей. Тезис о «языке революционного времени» оказался востребованным и в лингвокультурных традициях других стран, чьи представители и сейчас рассуждают о локальных диалектах, проблеме многоязычия (см.: [15]).

Что касается некоторых современников А.М. Селищева, то и они прозревали момент эпохи (Е.Д. Поливанов, чуть младше В.В. Виноградов и Г.О. Винокур), откликались на новое в социуме конструктивными идеями. В этом отношении наследие А.М. Селищева заметно отличается от трудов многих компаративистов его поколения (Г.А. Ильинского, Н.Н. Дурново и др.), замыкавшихся в рамках традиционных представлений. Афанасий Матвеевич, может быть, в силу «кочевой» лингвистики (он формировался под влиянием прежде всего собственных поисков, а не научных авторитетов, и при этом всегда ориентировался на изучение пограничных проблем, связанных с языком — культурой — этносом — религией — социумом) очень точно почувствовал дыхание времени и был его летописцем.

Изучение социолингвистических идей А.М. Селищева, которые он изложил в книге «Язык революционной эпохи...», может быть продолжено с точки зрения поиска и систематизации новых архивных материалов и введения в более активный научный оборот уже имеющихся документов. Полноценная история отечественного языкознания первой половины XX в., несмотря на повышенный интерес к идеологии марризма и всему культурному пространству того времени, еще не написана. Роль филологической личности А.М. Селищева в переосмыслении словесных находок и потерь трагического века значительна и не ограничивается только синхроническими методами исследования языка. Наследие ученого, его жизненный подвиг позволяют говорить о нем как о человеке исключительного дарования, которому были по силам любые задачи и эксперименты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ашнин Ф.Д. «Дело славистов»: 30-е годы / Ф.Д. Ашнин, В.М. Алпатов; отв. ред. Н.И. Толстой. — М. : Наследие, 1994. — 284 с.
2. Бернштейн С.Б. А.М. Селищев — славист-балканист / С.Б. Бернштейн. — М. : Наука, 1987. — 110 с.

3. Бодуэн де Куртенэ И.А. Языкознание, или лингвистика, XIX века / И.А. Бодуэн де Куртенэ // Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. Том 2. — М. : Издательство Академии наук СССР, 1963. — С. 3–18.
4. Василевская Е.А. Афанасий Матвеевич Селищев (Биографический очерк) / Е.А. Василевская // Селищев А.М. Избранные труды. — М. : Издательство «Просвещение», 1968. — С. 5–12.
5. Дуличенко А.Д. Русский язык конца XX столетия / А.Д. Дуличенко. — München : Otto Sagner, 1994. — xii + 347 с. — (Slavistische Beiträge. Bd. 317).
6. Дуличенко А.Д. Этносоциоллингвистика «перестройки» в СССР. Антология запечатлённого времени / А.Д. Дуличенко. — München : Otto Sagner, 1999. — viii + 583 с. — (Slavistische Beiträge. Bd. 378).
7. Захарова Л.Д. Афанасий Матвеевич Селищев / Л.Д. Захарова // Отечественные лингвисты XX века : Сборник статей. Ч. 2. — М. : ИНИОН РАН, 2003. — С. 124–140.
8. Крысин Л.П. Статьи о русском языке и русских языковедах / Л.П. Крысин. — М. : Флинта; Наука, 2015. — 576 с.
9. Поливанов Е.Д. [Рец.] А. Селищев. Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет, 1917–1926. [М.]: «Работник просвещ», 1928. 248 с. / Е.Д. Поливанов // Родной язык и литература в трудовой школе. — 1928. — № 3. — С. 135–138.
10. Русский язык и советское общество: Социолого-лингвистическое исследование: В 4 кн. / Под ред. М.В. Панова; АН СССР Ин-т рус. яз. — М. : Наука, 1968. — Кн. 1–4.
11. Селищев А.М. Труды по русскому языку. Т. 1. Язык и общество / Сост. Б.А. Успенский, О.В. Никитин / А.М. Селищев. — М. : Языки славянской культуры, 2003. — 632 с.
12. Селищев А.М. Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926) / А.М. Селищев. — М. : Работник просвещения, 1928. — 248 с.
13. Теркулов В.И. Русский язык и этнический профиль личности / В.И. Теркулов // Русистика. — 2025. — Т. 23. — № 2. — С. 304–319. — <http://doi.org/10.22363/2618-8163-2025-23-2-304-319>
14. Теркулов В.И. Теоретические основания «Толкового словаря сложносокращенных слов русского языка» / В.И. Теркулов // Русский язык в школе. — 2025. — Т. 86. — № 3. — С. 40–50. — <https://doi.org/10.30515/0131-6141-2025-86-3-40-50>.
15. Харшав Б. Язык в революционное время / Б. Харшав; Пер. с англ. Л. Черниной. — М. : Текст, 2008. — 477 с.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

16. Блог «Поколение Z» // Enjoy camp [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://enjoy-camp.ru/blog/pokolenie-z?ysclid=mm0f2ier26803419760> (дата обращения: 21.02.2026).
17. Грамота.ру : офиц. сайт [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://gramota.ru/poisk?query=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA&mode=slovari> (дата обращения: 24.02.2025).
18. 10 фраз, которые убивают русский язык и делают вас безграмотным // Мел [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://mel.fm/gramotnost/kak-govorit/8240659-illiterate?ysclid=mm0vyc6jix228472053> (дата обращения: 24.02.2026).
19. Как раскрыть потенциал банковской карты: чек-лист от Сбера // Губерния Daily [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://gubdaily.ru/article/spotlight/kak-raskryt-potencial-bankovskoj-karty-chek-list-ot-sbera/> (дата обращения: 18.02.2026).
20. Леонтьева Т.В. Словарь актуальной лексики единения и вражды в русском языке начала XXI века / Т.В. Леонтьева, А.В. Щетинина. — Екатеринбург: Ажур, 2021. — 424 с.
21. МегаФон запустил платформу, где можно подключить тарифы других операторов // Губерния Daily [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://gubdaily.ru/article/yasno ponyatno/megafon-zapustil-platformu-gde-mozhno-podklyuchit-tarifny-drugix-operatorov/> (дата обращения: 18.02.2026).
22. РГАЛИ = Российский государственный архив литературы и искусства (Москва). Ф. 2231 (Афанасий Матвеевич Селищев). Опись 1. № 22.
23. РГАЛИ = Российский государственный архив литературы и искусства (Москва). Ф. 2231 (Афанасий Матвеевич Селищев). Опись 1. № 143.
24. [Реклама] // Yandex.ru [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://yandex.ru/video/preview/17898464576298660368> (дата обращения: 20.02.2026).
25. СРЯЗКЭ = Словарь русского языка коронавирусной эпохи. Полная версия. Т. 1–2 / Отв. ред. М.Н. Приемышева. — СПб.: Институт лингвистических исследований РАН, 2025.
26. ССРЛЯ = Словарь современного русского литературного языка. Т. 1: А–Б. Изд. второе, перераб. и доп. — М. : «Русский язык, 1991. — 864 с.

27. Толковый словарь русской разговорной речи / отв. ред. Л.П. Крысин. — М. : Языки славянской культуры, 2014–2022. — Вып. 1–5.
28. Учим зумерский: топ-20 сокращений для чатов и соцсетей // TenChat [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://tenchat.ru/media/3258408-uchim-zumerskiy-top20-sokrascheniy-dlya-chatov-i-sotssetey> (дата обращения: 18.02.2026).
29. Что такое флуд, какой он бывает и как защититься от него общение // РБК Тренды [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://trends.rbc.ru/trends/social/67d3d52f9a7947471c5577e5> (дата обращения: 19.02.2026).

REFERENCES

1. Ashnin F.D., Alpatov V.M. (1994). “Delo slavistov”: 30-e gody [The Slavists’ Case: The 1930s]. Moscow: Nasledie. (In Russian)
2. Bernshtein S.B. (1987). A.M. Selishchev — slavist-balkanist [A.M. Selishchev as a Slavic-Balkanist]. Moscow: Nauka. (In Russian)
3. Baudouin de Courtenay I.A. (1963). Yazykoznanie, ili lingvistika, XIX veka [Linguistics, or the Science of Language, in the 19th Century]. Baudouin de Courtenay I.A. Izbrannye trudy po obshchemu yazykoznaniiyu [Selected Works on General Linguistics]. Moscow: Izdatel’stvo Akademii nauk. (In Russian)
4. Vasilevskaya E.A. (1968). Afanasiy Matveevich Selishchev (Biograficheskiy ocherk) [Afanasy Matveevich Selishchev (Biographical essay)]. Selishchev A.M. Izbrannye trudy [Selected writings]. Moscow: Izdatel’stvo “Prosveshchenie”. (In Russian)
5. Dulichenko A.D. (1994). Russkiy yazyk kontsa XX stoleyiya [The Russian language at the end of the 20th century]. München: Otto Sagner. (In Russian)
6. Dulichenko A.D. (1999). Etnosotsiolingvistika “perestroiki” v SSSR. Antologiya zapechatlyonnogo vremeni [Ethnosociolinguistics of “Perestroika” in the USSR. Anthology of captured time]. München: Otto Sagner. (In Russian)
7. Zakharova L.D. (2003). Afanasiy Matveevich Selishchev [Afanasy Matveevich Selishchev]. Otechestvennye lingvisty XX v. Sbornik statey [Russian linguists of the 20th century. A collection of articles]. P. 2. Moscow: INION RAN. (In Russian)
8. Krysin L.P. (2015). Stat’i o russkom yazyke i russkikh yazykovedakh [Articles about the Russian language and Russian linguists]. Moscow: Flinta; Nauka. (In Russian)
9. Polivanov E.D. (1928). [Rev.] A. Selishchev. Yazyk revolyutsionnoy epokhi. Iz nablyudeniya nad russkim yazykom poslednikh let (1917–1926). [Moscow]: “Rabotnik prosveshcheniya”, 1928. 248 s. [The language of the revolutionary era. From observations on the Russian language in recent years (1917–1926)]. [Moscow]: “Rabotnik prosveshcheniya”, 1928. 248 p.]. Rodnoy yazyk i literatura v trudovoy shkole, 3, pp. 135–138.
10. Panov M.V. (Ed.) (1968). Russkiy yazyk i sovetskoe obshchestvo: Sotsiologo-lingvisticheskoe issledovanie: v 4 kn. [The Russian language and Soviet society: A sociolinguistic study: In 4 Books]. Moscow: Nauka. (In Russian)
11. Selishchev A.M. (2003). Trudy po russkomu yazyku. T. 1. Yazyk i obshchestvo [Works on the Russian language. Vol. 1. Language and society]. Comp. by B.A. Uspenskiy, O.V. Nikitin. Moscow: Yazyki slavyanskoj kul’tury. (In Russian)
12. Selishchev A.M. (1928). Yazyk revolyutsionnoy epokhi. Iz nablyudeniya nad russkim yazykom poslednikh let (1917–1926) [The language of the revolutionary era. From observations on the Russian language in recent years (1917–1926)]. Moscow: “Rabotnik prosveshcheniya”. (In Russian)
13. Terkulov V.I. (2025). Russkiy yazyk i etnicheskii profil’ lichnosti [The Russian language and an ethnic personality profile]. Russian Language Studies, 23(2), pp. 304–319. <http://doi.org/10.22363/2618-8163-2025-23-2-304-319> (In Russian).
14. Terkulov V.I. (2025). Teoreticheskie osnovaniya “Tolkovogo slovarya slozhnosokraschennykh slov russkogo yazyka” [Theoretical foundations of the “Explanatory dictionary of compound abbreviated words of the Russian language”]. Russian language at school, 86 (3), pp. 40–50. <https://doi.org/10.30515/0131-6141-2025-86-3-40-50> (In Russian).
15. Harshav B. (2008). Yazyk v revolyutsionnoe vremya. [Language in time of revolution]. Transl. from English by L. Chernina. Moscow, “Tekst”. (In Russian)

Поступила в редакцию 01.03.2026 г.

LINGUISTIC PORTRAIT OF TIME:
“REVOLUTIONARY ERA” AS DESCRIBED BY A.M. SELISHCHEV
(TRIBUTE TO 100th ANNIVERSARY OF LEGENDARY BOOK COMPLETION)

O.V. Nikitin

The article is dedicated to the 140th anniversary of the birth of the outstanding Russian Slavist A.M. Selishchev. It is constructed as a sociolinguistic reflection of the scholar's ideas expressed in his book “The Language of the Revolutionary Era. From observations on the Russian language in recent years (1917–1926)”. It deals with the analysis of a rich layer of newspaper and journalistic vocabulary and terminology, fiction and folk images of speech in direct recordings by A.M. Selishchev. The unique communicative situation in the kaleidoscope of linguistic innovations is reflected. The scholar's mastery in depicting the “revolutionary era”, the documentary nature of the research text is emphasized. The article draws parallels with modern times and those new trends in the study of real language facts that have been recorded in the media and lexicographic practice in recent years. Special attention is paid to the “coronavirus era” as another socio-cultural “explosion” that led to the birth of thousands of neologisms. The following research methods are applied: biographical, source-based, textological, historical-linguistic, personological, sociolinguistic, lexicographic. The conclusion is made about the relevance of A.M. Selishchev's legacy in the 21st century.

Keywords: A.M. Selishchev, language of the revolutionary era, communicative practice, emotivity, abbreviation, semantics, dictionary, sociolinguistics.

Олег Викторович Никитин.

Доктор филологических наук, профессор.

Государственный университет просвещения,
Российская Федерация, г. Москва.

Профессор кафедры славистики, общего
языкознания и культуры коммуникации факультета
русской филологии.

ORCID 0000-0003-2815-6691.

E-mail: olnikitin@yandex.ru.

Nikitin Oleg Viktorovich.

Doctor of Philology, Professor.

Federal State University of Education,
Russian Federation, Moscow.

Professor at Department of Slavic Studies, General
Linguistics and Culture of Communication, Faculty of
Russian Philology.

ORCID 0000-0003-2815-6691.

E-mail: olnikitin@yandex.ru.